

SPRACHLICHE IDENTITÄTEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN MINDERHEIT IM MEHRSPRACHIGEN KONTEXT USBEKISTANS

Dr. Katharina Dück

Die deutsche Sprache in Usbekistan ist historisch durch mehrere qualitativ unterschiedliche Migrationsphasen gekennzeichnet, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in mehreren Einwanderungen einsetzen. Die ersten Deutschen, die sich auf dem Gebiet des heutigen Usbekistans ansiedelten, stammten aus dem Baltikum. Die Mehrzahl der Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen in Usbekistan sind Nachfahren der 1941 aus dem europäischen Teil der ehemaligen Sowjetunion deportierten Deutschen. Seit den 1990er Jahren sind viele Deutschstämmige nach Deutschland oder in andere Staaten der ehemaligen Sowjetunion ausgewandert, so dass heute noch rund 6.000 (Stand: 2023) ethnisch Deutsche in Usbekistan leben. Dies heißt jedoch nicht, dass sie alle auch Deutsch sprechen.

Im Vortrag wird zum einen ein historischer Überblick gegeben sowie die gegenwärtige soziolinguistische Situation der traditionellen deutschen Minderheit in Usbekistan vorgestellt. Zum anderen wird aus aktuellen Erhebungen durch die Vortragende mit Sprecherinnen und Sprechern des Deutschen in Taschkent, Gazellen und Samarkand (2023) berichtet. Die formellen, Leitfragen gestützten Interviews wurden mithilfe soziolinguistischer Analysemethoden mit Schwerpunkt auf Sprachbiografien, Spracheinstellungen und den Zusammenhang von Mehrsprachigkeit, Migration und Identität untersucht. Im Vortrag werden erste Ergebnisse von Sprecherinnen und Sprecher der noch lebenden Erlebnisgeneration sowie zwei Nachkommen Generationen vorgestellt und präsentiert wie die germanophobe Minderheit in Usbekistan über ihre sprachliche Situation reflektieren und welche sprachlichen Identitäten sie in einem sehr spezifischen mehrsprachigen Kontext konstruieren.

Keywords: Sprachliche Identität, Sprachkontakt, Sprache und Migration, Varietäten des Deutschen

References

1. Dück, Katharina (2024): Wer spricht Deutsch in Usbekistan? Zur Bedeutung der deutschen Sprache sowie ihrer Verknüpfung mit der ethnischen Identität bei Usbekistandutschen. In: Sprachreport 4/2024.
2. Inoyatova, Dilaram Manigliyeva (2020): Istorija nemezkoj diaspori Uzbekistana (vtoraja polovina XIX- nachalo XXI veka) (Dissertation). Nationale Universität Usbekistan, Tashkent.

3. Rachimov, Churram (2019): Verteidigung der deutschen Sprache in Usbekistan. Taschkent: IJOD-PRESS

LANGUAGE IDENTITIES OF THE GERMAN-SPEAKING MINORITY IN THE MULTILINGUAL CONTEXT OF UZBEKISTAN

Dr. Katharina Dück

The German language in Uzbekistan is historically characterized by several qualitatively different migration phases, which began in the mid-19th century with several waves of immigration. The first Germans to settle in what is now Uzbekistan came from the Baltic region. The majority of speakers of German in Uzbekistan are descendants of the Germans departed from the European part of the former Soviet Union in 1941. Since the 1990s, many people of German origin have emigrated to Germany or to other states of the former Soviet Union, so that today only around 6,000 (status: 2023) ethnic Germans live in Uzbekistan. However, this does not mean that they all speak German.

The talk will give a historical overview and present the current sociolinguistic situation of the traditional German minority in Uzbekistan. On the other hand, the presentation will report on current surveys by the author with speakers of German in Tashkent, Gazalkent and Samarkand (2023). The formal, leading-question-based interviews were examined using sociolinguistic analysis methods with a focus on language biographies, language attitudes and the connection between multilingualism, migration and identity. The talk will present the results of speakers from three generations of descendants, and show how the German-speaking minority in Uzbekistan reflects on their linguistic situation and what linguistic identities they construct in a very specific multilingual context.

Keywords: linguistic identity, language contact, language and migration, varieties of German

References

1. Dück, Katharina (2024): Wer spricht Deutsch in Usbekistan? Zur Bedeutung der deutschen Sprache sowie ihrer Verknüpfung mit der ethnischen Identität bei Usbekistan deutschen. In. Sprachreport 4/2024
2. Inoyatova, Dilaram Maniglievna (2020): Istorija nemezkoj diaspori Uzbekistana (vtoraja polovina XIX-nachalo XXI veka) (Dissertation). Nationale Universität Usbekistan, Tashkent.
3. Rachimov, Churram (2019): Verteidigung der deutschen Sprache in Usbekistan. Taschkent: JOD-PRESS.